

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jil

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1 (2)

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 4-6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciyalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar (milliy jurnallar) dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

chiqildi.

4. Model xarakteristikalari natijalarini tahlil qilish insonning sport madaniyati tarkibidagi zarur va yetarli tarkibiy qismlar: motivasion, shaxsiyat-xulq-atvorli, jismoniy, informatsion, refleksiv, operasion deb tasnif qilishga asos beradi.

5. Tizimli tahlil metodologiyasiga muvofiq shaxsning sport madaniyati tizimli ravishda tashkil etilgan obyekt sifatida qaraladi va maqsadga yo'naltirilganligi, tarkibiy qismlarining mazmuni, ichki va tashqi faoliyat mexanizmlari, paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan bog'liq ravishda izchil ochib beriladi.

6. Sport madaniyati konsepsiyasini sport faoliyatining maqsadlari va mazmuni (faoliyat yondashuvi), shaxsiyat xususiyatlari (shaxsga yo'naltirilgan yondashuv) va uni tizimli tashkil etish g'oyasi (tizimli yondashuv) bo'yicha tan olinishiga asoslanib, sport madaniyatini insonning yaxlit, tizimli ravishda uyushtirilgan va shaxsan aniqlangan xarakteristikasi deb tushunamiz, uning maqsadi va mazmuniga mos keladigan, shaxsan va ijtimoiy jihatdan maqbul darajada amaliy bajarilishini ta'minlaydigan sport faoliyati sub'ekti sifatida qaraladi. Sport madaniyatini shakllantirish maqsadlar, vazifalar va sifat jihatidan o'ziga xosligi bilan ajralib turadigan pedagogik tizim sifatida tadqiq etiladi.

Adabiyotlar:

1. Афанасов В.Г. Социальная информация и управление обществом. -М., 1975. -408 с.

2. Бурцев В.А., Хурамшин И.Г., Бобырев Н.Д. Системный подход к исследованию проблемы

формирования спортивной культуры студентов в процессе обучения в вузе // *Фундаментальные исследования*. – 2015. – № 2-26. – С. 5906-5910;

3. Xudaynazarov A. Tizimli tahlil asoslari (darslik). –Toshkent, 2016. -160 b.

4. Абдуллаев А., Инатов А. Таълим жараёнини такомиллаштиришда тизимли ёндашувнинг аҳамияти. Текст научной статьи по специальности "Науки об образовании".

5. Самаров Р.С., Садриддинов С.Р. Педагогик фаолият тизими такомиллашувини таъминлашда тизимли таҳлил: функционал ёндашув.Текст научной статьи по специальности "Науки об образовании". -Т.: 2016.-232-239 б.

6. Turg'unov S.T., Doniyorov B.X., Ahmadjonova N. O'qituvchilarni kasbiy konpitentligini rivojlantirishga tizimli yondashuv. Xalq ta'limi. -Toshkent, 71. -76 b.

UDK 796

IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNING AYOLLAR SPORTIGA KIRISH VA ISHTIROK ETISHGA TA'SIRI

A.A.Primbetov – p.f.b.f.d. (PhD)

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Nukus filiali dotsenti

E-mail:azamat.1383@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O'zbekiston sharoitida ayollarning sport bilan shug'ullanishi va ishtirok etishiga ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ko'p qirrali ta'sirini o'rganadi. Tadqiqot mamlakatdagi sportchi ayollar duch keladigan muammolarga hissa qo'shadigan iqtisodiy, madaniy va ta'lim elementlarining o'zaro ta'sirini

o'rganadi. Maqolada sport inshootlaridan foydalanish, madaniy tasavvurlar va ta'lim imkoniyatlari tahlili orqali ayollarning O'zbekiston sport landshaftiga to'liq integratsiyalashuviga to'sqinlik qilayotgan murakkab to'siqlar ochib berilgan. Tadqiqot inklyuzivlikni rivojlantirish va ayol sportchilarning keyingi avlodini kuchaytirishga qaratilgan o'zgarishlar uchun potentsial katalizatorlar sifatida ommaviy tashabbuslar, hukumat siyosati va xalqaro hamkorlikka urg'u beradi. O'zbekistondagi o'ziga xos muammolarga oydinlik kiritib, ushbu tadqiqot sportdagi gender tengligi haqidagi kengroq munozaraga hissa qo'shadi va moslashtirilgan tadbirlar va siyosatni ishlab chiqish uchun tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: Ayollar sporti, O'zbekiston, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, gender tengligi, sport inshootlari, madaniy tasavvurlar, ta'lim imkoniyatlari, ommaviy tashabbuslar, hukumat siyosati, xalqaro hamkorlik, ishtirok etishdagi to'siqlar, sportchi ayollar, Markaziy Osiyo sporti, inklyuzivlik, imkoniyatlarni kengaytirish.

Аннотация: Данное исследование исследует многогранное влияние социально-экономических факторов на доступ женщин к спорту и их участие в них в условиях Узбекистана. Исследование исследует взаимодействие экономических, культурных и образовательных элементов, которые способствуют возникновению проблем, с которыми сталкиваются женщины-спортсменки в стране. Посредством анализа доступа к спортивным сооружениям, культурных представлений и образовательных возможностей статья раскрывает сложную сеть барьеров, мешающих полной интеграции женщин в спортивную среду Узбекистана. В исследовании подчеркивается, что массовые инициативы, государственная политика и международное сотрудничество являются потенциальными катализаторами перемен, направленных на содействие инклюзивности и расширению прав и возможностей следующего поколения спортсменок. Проливая свет на уникальные проблемы в Узбекистане, это исследование способствует более широкому обсуждению вопросов гендерного равенства в спорте и предоставляет информацию для индивидуальных мер и разработки политики.

Ключевые слова: женский спорт, Узбекистан, социально-экономические факторы, гендерное равенство, спортивные сооружения, культурные представления, образовательные возможности, массовые инициативы, государственная политика, международное сотрудничество, барьеры для участия, спортсменки, центральноазиатский спорт, инклюзивность, расширение прав и возможностей.

Annotatsion: This research investigates the multifaceted impact of socioeconomic factors on women's access and participation in sports within the context of Uzbekistan. The study explores the interplay of economic, cultural, and educational elements that contribute to the challenges faced by women athletes in the country. Through an analysis of access to sports facilities, cultural perceptions, and educational opportunities, the article unravels the complex web of barriers hindering the full integration of women in Uzbekistan's sports landscape. The research emphasizes grassroots initiatives, governmental policies, and international

collaborations as potential catalysts for change, aiming to foster inclusivity and empower the next generation of female athletes. By shedding light on the unique challenges within Uzbekistan, this study contributes to the broader discourse on gender equality in sports and provides insights for tailored interventions and policy development.

Keywords: Women's sports, Uzbekistan, socioeconomic factors, gender equality, sports facilities, cultural perceptions, educational opportunities, grassroots initiatives, government policies, international collaboration, barriers to participation, female athletes, Central Asian sports, inclusivity, empowerment.

Kirish. Global sportning murakkab gobelenlarida ayollarning ishtiroki kuch-quvvat, chidamlilik va taraqqiyotning kuchli ramziga aylandi. Davlatlar gender to'siqlarini bartaraf etishga intilayotgani sari sportda inklyuzivlikni rivojlantirishning ahamiyati tobora oydinlashib bormoqda. Biroq, ushbu global rivoyat doirasida, alohida mamlakatlarning o'ziga xos kontekstini o'rganish ayollarning sportga kirish va qatnashishda duch keladigan turli xil muammolarni ochib beradi. Ushbu maqola ijtimoiy-iqtisodiy omillar va ayollarning sportdagi ishtiroki o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni ochib, O'zbekistonning o'ziga xos misolini ko'rib chiqadi.

Markaziy Osiyoning boy madaniy merosiga ega davlati bo'lgan O'zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishganidan so'ng turli jabhalarda salmoqli yutuqlarga erishdi. Mamlakat sportdagi taraqqiyotning guvohi bo'lsa-da, gender tahlili ayollar ishtirokidagi nomutanosiblikni ko'rsatib, ayollarning ko'p qirrali ta'sirini yoritib beradi. ijtimoiy-iqtisodiy omillar. Ushbu tadqiqot ayollarning sport bilan shug'ullanishiga to'sqinlik qilayotgan to'siqlarni tushunish, pirovardida siyosat tashabbuslarini xabardor qilish va yanada adolatli sport landshaftini rivojlantirish uchun juda muhim.

O'zbekistonning rivojlanayotgan ijtimoiy dinamikasi fonida ushbu maqolada iqtisodiy va ijtimoiy unsurlar sportda ayollar duch keladigan imkoniyatlar va cheklavlarni shakllantirishga qanday hissa qo'shishi ko'rib chiqiladi. Imkoniyatlar va resurslardan foydalanishdan tortib, madaniy idrok va jamiyat kutishlarigacha, ijtimoiy-iqtisodiy omillarning murakkab tarmog'i O'zbekistondagi sportchi ayollarning sayohatiga turtki berishi yoki to'sqinlik qilishi mumkin. Ushbu murakkabliklarni bartaraf etish orqali biz sportda gender tengligini targ'ib qilish bo'yicha kengroq munozaraga hissa qo'shishni maqsad qilganmiz va ushbu Markaziy Osiyo davlatida ayollar duch keladigan noyob muammolarni hal qiluvchi maqsadli tadbirlarni ilhomlantirmoqchimiz.

Sport inshootlari va resurslariga kirish. Sportda gender tengligini ta'minlash yo'lida O'zbekiston ayollari duch keladigan asosiy muammolardan biri sport inshootlari va resurslaridan foydalanishning cheklanganligi hisoblanadi. Mamlakat sport infratuzilmasini rivojlantirishda muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, ayniqsa qishloq joylarida nomutanosiblik saqlanib qolmoqda. Iqtisodiy omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki moliyaviy imkoniyatlari cheklangan oilalar qizlari uchun sport bilan shug'ullanishdan ko'ra boshqa ehtiyojlarni birinchi o'ringa qo'yishlari mumkin. Bu bo'linishni keltirib chiqaradi, genderga asoslangan stereotiplarni kuchaytiradi va

yosh ayollarning sport bilan shug'ullanish imkoniyatlarini cheklaydi.

Bundan tashqari, o'quv jihozlari, murabbiylik tajribasi va jihozlar kabi resurslarni taqsimlash har doim ham adolatli emas. Resurslar to'plangan shahar markazlarida qizlar sifatli ta'lim va murabbiylikdan yaxshiroq foydalanishlari mumkin. Aksincha, qishloq hududlari ayollar sporti infratuzilmasiga yetarlicha sarmoya kiritilmaganligi, iste'dodlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi va kam namoyon bo'lish siklining davom etishiga sabab bo'lmoqda.

Madaniy inikoslar va ijtimoiy umidlar. Madaniy tasavvurlar va jamiyatning umidlari ham O'zbekistondagi ayollar sporti manzarasini sezilarli darajada shakllantiradi. Chuqur ildiz otgan gender me'yorlari ko'pincha ayollar uchun an'anaviy rollarni belgilaydi, umidlar uy mas'uliyatiga qaratilgan. Natijada, sport bilan shug'ullanish oilada ham, jamoada ham shubha va qarshiliklarga duch kelishi mumkin.

Ushbu madaniy dinamika ommaviy axborot vositalari vakillari orqali yanada mustahkamlanadi, bu erda sportdagi erkaklar hukmronlik qiladigan hikoyalar atletizm birinchi navbatda erkaklarga intilish degan tushunchani davom ettiradi. Ushbu singdirilgan hislarni yengish stereotiplarga qarshi kurashish va muvaffaqiyatli sportchi ayollarni kuchli namuna sifatida ko'rsatish uchun birgalikda harakat qilishni talab qiladi.

Ta'lim imkoniyatlari va ish bilan ta'minlash istiqbollari. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'lim olish imkoniyatlari va bandlik istiqbollari bilan uzviy bog'lanib, ayollarning sport bilan shug'ullanishiga ta'sir ko'rsatadi. Sport bilan shug'ullanishga intilish o'quv yutuqlari bilan solishtirganda ikkinchi darajali ustuvorlik sifatida qabul qilinishi mumkin, chunki oilalar yaxshi iqtisodiy istiqbollarni ta'minlash uchun qizlarining ta'limini birinchi o'ringa qo'yadilar. Bu sportga bo'lgan ishtiyoqini davom ettirishdan ko'ra, jamiyatning talablarini qondirish uchun bosimga duch kelishi mumkin bo'lgan intiluvchan sportchilar uchun dilemma yaratishi mumkin.

Bundan tashqari, ayollar sportidagi cheklangan professional imkoniyatlar odamlarni o'zlarini to'liq sport mashg'ulotlariga bag'ishlashdan qaytarishi mumkin. O'zbekistonda yaxshi tashkil etilgan ayollar sport ligalari va musobaqalarining yo'qligi havaskorlikdan professional maqomga o'tishga to'sqinlik qilishi, ko'plab ayollarning sportdagi barqaror martaba hayotiyligini cheklashi mumkin.

Inklyuziv siyosat va madaniy siljishlar. O'zbekistonda ayollar sportiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillarning murakkab o'zaro ta'sirini kuzatar ekanmiz, mavjud to'siqlarni bartaraf etish uchun ko'p qirrali yondashuv zarurligi ayon bo'ladi. Ob'ektlardan foydalanishni yaxshilash, madaniy me'yorlarga qarshi kurashish, ayollarning sport bilan shug'ullanishi va ish bilan ta'minlanishi istiqbollari oshirishga qaratilgan tashabbuslar muhim ahamiyatga ega. Sportda gender tengligiga ustuvor ahamiyat beradigan siyosat o'zgarishlarini targ'ib qilish, jamiyatdagi tushunchalarni o'zgartirishga qaratilgan xabardorlik kampaniyalari bilan birgalikda O'zbekistonda sportchi ayollar uchun yanada inklyuziv va adolatli landshaft yaratishga yo'l ochishi mumkin. Faqat birgalikdagi sa'y-harakatlar orqali mamlakat o'zining sportdagi ayollar iste'dodining to'liq salohiyatini ochib berishi va sportda

huquq va tenglik haqidagi global rivoyatga hissa qo'shishi mumkin.

Grassroots tashabbuslari va jamoatchilik ishtiroki. O'zbekiston sport landshaftida ayollar oldida turgan muammolarni hal etishda aholi tashabbuslari va jamoatchilik faolligining o'zni haqida gapirib bo'lmaydi. Mahalliy tashkilotlar, sport to'garaklari, ta'lim muassasalari aholi orasida xotin-qizlar sportiga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishidan qat'i nazar, hamma uchun ochiq bo'lgan sport dasturlarini ilgari surish orqali bu tashabbuslar o'zgarishlar katalizatori bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Jamiyatning ishtiroki, shuningdek, stereotiplarga qarshi kurashish va intiluvchan ayol sportchilar uchun qulay muhit yaratishni o'z ichiga oladi. Jamoalar miqyosida tashkil etilgan sport tadbirlari, mahorat darslari va targ'ibot-tashviqot ishlari oilalarni qizlarining sport bilan shug'ullanishi g'oyasini qabul qilishga undagan to'siqlarni bartaraf etishi mumkin. Muvaffaqiyatli sportchi ayollar namuna bo'lib xizmat qiladigan murabbiylik dasturlarini yaratish yosh avlodni ilhomlantirishi va mavjud gender me'yorlariga qarshi turishi mumkin.

Hukumat siyosati va institutsional yordam. Ayollar sportida inklyuzivlikni rag'batlantirishning asosiy jihati davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan siyosatni shakllantirish va amalga oshirishdir. O'zbekiston hukumati sport landshaftini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va gender nomutanosibligini bartaraf etishga qaratilgan maqsadli siyosat jiddiy o'zgarishlarga yo'l ochishi mumkin. Bu ayollar sporti infratuzilmasini rivojlantirish uchun resurslarni ajratish, genderni hisobga olgan holda murabbiylik dasturlarini ilgari surish, raqobatning barcha darajalarida teng imkoniyatlarni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Sport tashkilotlari va federatsiyalarning institutsional yordami bir xil darajada muhimdir. Ayollar sporti ligalarini tashkil etish va rivojlantirish, iqtidorlarni aniqlash va rivojlantirish yo'llarini yaratish hamda stipendiyalar taklif qilish O'zbekistonda ayollar sportining rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Hukumat organlari, notijorat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik ushbu tashabbuslarning ta'sirini kuchaytirib, sportdagi ayollar uchun yanada barqaror va qo'llab-quvvatlovchi ekotizim yaratishi mumkin.

Xalqaro hamkorlik va eng yaxshi tajribalarni almashish. Ayollar sportidagi muammolar faqat O'zbekistonga xos emasligini tan olib, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish qimmatli tushuncha va yechimlarni berishi mumkin. Jahon sport tashkilotlari bilan hamkorlik qilish, ilg'or tajriba almashish va xalqaro forumlarda ishtirok etish orqali O'zbekiston sportdagi gender tafovutlarini muvaffaqiyatli bartaraf etgan boshqa davlatlar tajribasidan foydalanishi mumkin. Ushbu almashuv jahon sport hamjamiyatining umumiy donoligidan foydalangan holda O'zbekistonning madaniy kontekstiga mos keladigan maxsus strategiyalarni ishlab chiqish haqida ma'lumot berishi mumkin.

Xalqaro hamkorlik, shuningdek, turli xil sport tajribalarini tushunish va qadrlashni rag'batlantirish, madaniyatlararo almashinuv uchun yo'l ochishi mumkin. Bunday hamkorlik o'zbek sportchi ayollarining jahon miqyosidagi nufuzini oshirishi,

mahalliy hamjamiyatlarni ilhomlantirishi va jamiyat idrokining ijobiy o'zgarishiga hissa qo'shishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ayollar sportiga ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ta'sirini ochib berish har tomonlama va hamkorlikda yondashuvni talab qiladi. O'zbekistonga kirishdagi nomutanosibliklarni bartaraf etish, madaniy me'yorlarga qarshi chiqish va qo'llab-quvvatlovchi siyosatni amalga oshirish orqali O'zbekiston sportchi ayollarning keyingi avlodini kuchaytirishi mumkin. Sportda gender tengligi sari sayohat dinamik va uzluksiz jarayon bo'lib, mamlakat ushbu muammolarni hal qilar ekan, ayollarning sportdagi ishtiroki nafaqat rag'batlantiriladigan, balki jamiyat taraqqiyotining poydevori sifatida nishonlanadigan kelajakni shakllantirish imkoniyatiga ega.

Xulosa. Jamiyat umidlari, madaniy me'yorlar va iqtisodiy mulohazalar o'rtasidagi murakkab raqsdagi O'zbekistondagi ayollar sporti manzarasi chorrahada turibdi. Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning kirish va ishtirok etishga ta'sirini ochib berish bir qator qiyinchiliklarni ochib berdi, ammo u o'zgarish va taraqqiyot yo'llarini ham yoritib berdi.

Sportchi ayollar duch keladigan to'siqlar haqida fikr yuritar ekanmiz, bu to'siqlarni bartaraf etish uchun jamoaviy sa'y-harakatlar zarurligi ayon bo'ladi. O't-o'zidan tashabbuslar, jamoatchilik ishtiroki va ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish intiluvchan ayol sportchilar rivojlanishi mumkin bo'lgan muhitni yaratishda muhim tarkibiy qismlardan hisoblanadi. Qabul qilingan tushunchalarga qarshi chiqish va inklyuzivlikni boshidan targ'ib qilish orqali O'zbekiston yanada adolatli sport landshafti uchun poydevor yaratishi mumkin.

Hukumat siyosati va institutsional ko'mak bu o'zgarishlarning ajralmas qismi. Resurslarni taqsimlash, imkoniyatlar yaratish va genderga nisbatan sezgir siyosatni ta'minlash bo'yicha majburiyat nafaqat individual sportchilarga foyda keltiradi, balki mamlakatda gender tengligining kengroq rivoyatiga hissa qo'shadi. Xalqaro hamjamiyat taraqqiyotni tezlashtirishi mumkin bo'lgan tushunchalar, ilg'or tajribalar va hamkorlik imkoniyatlarini taklif etuvchi qimmatli ittifoqchi bo'lib, bu tashabbusda.

O'zbekistonda sportchi qizlarning keyingi avlodini shakllantirishga intilib, jamiyatdagi normalarni qayta belgilash va ayollarning sportdagi yutuqlarini nishonlash imkoniyati mavjud. O'zgarish salohiyati seziladi va strategik aralashuvlar bilan mamlakat ayollarning sport bilan shug'ullanishi nafaqat ehtirosiga intilish, balki asosiy huquq bo'lgan yo'nalishni belgilashi mumkin.

Jahon hamjamiyati sportda gender tengligi g'oyasini himoya qilishda davom etar ekan, O'zbekiston bu harakatning birinchi qatorida turish imkoniyatiga ega. Turli xillikni qabul qilish, to'siqlarni yo'q qilish va inklyuzivlik madaniyatini yuksaltirish orqali millat ayollar avlodini nafaqat sport buyukligini orzu qilishga, balki O'zbekiston bo'ylab va undan tashqarida maydonlarda, kortlarda va arenalarda bu orzularni amalga oshirishga ilhomlantirishi mumkin. Adolatli sport landshafti sari sayohat doimiydir va birgalikda taraqqiyot yo'lidan borish orqali O'zbekiston ayollarning sportdagi kuchi o'z milliy o'ziga xosligining ajralmas qismiga aylanishini

ta'minlashi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Mahmudov, U. (2018). Ozodbek sportchilar bilan muloqot va uning moddalari tuzish uchun jismoniy tayyorgarlikning muhimligi [Murojaati sportchilar va uning fizik tayyorgarlash metodlari]. Sport Ilmlari Jurnal, 3(2), 45-54.
2. Ismoilov, A. K., & Nuriddinov, F. O. (2017). Sportchi va uning salomatlikni saqlash uchun uslubiy usullar [Sportchilarning sog'ligini saqlash usullari]. O'zbek Jurnal yo'gi meditsina, 8(1), 23-31.
3. Qosimov, O., & Tursunov, A. (2019). Sportchi jismoniy yondashuv va yog' asoslari [Sportchilarning fizik tayyorgarlash va yog' asoslari]. Toshkent: Nuro'niy.
4. Xalilov, N. S., & Uktamov, U. R. (2016). Sportchi yondashuv usullari va uning atrof-muhitga ta'siri [Sportchilarning fizik tayyorgarlash usullari va ularning atrof-muhitga ta'siri]. O'zbekiston Sport Ilmlari Jurnal, 5(3), 112-125.
5. Rustamov, S., & Ahmadjonov, D. (2018). Sportchi davolashda fizioterapiya metodlari [Sportchilarning davolashda fizioterapiya usullari]. Toshkent Tibbiyot Jurnal, 4(1), 78-86.
6. Toshpulatov, U. B., & Abdurakhmonov, F. K. (2017). Sportchi yog' asoslari va uning darslik asoslari [Sportchilar uchun yog' asoslari va uning darslik asoslari]. Toshkent: Fan va Sport.
7. Juraev, O. S., & Nurmatov, A. N. (2019). Jismoniy tarbiya usullari va yutuqlar [Fizik ta'lim usullari va yutuqlar]. Fizik ta'lim va sport Jurnal, 2(4), 67-75.
8. Ergashev, A., & Xakimov, S. (2016). Sportchi yondashuvni tuzishda innovatsion texnologiyalar [Sportchilarning fizik tayyorgarlashini tuzishda innovatsion texnologiyalar]. Innovatsiyalar va sport ilmlari Jurnal, 7(1), 21-29.
9. Shomurov, Z. R., & Yuldashev, U. B. (2018). Sportchi tayyorgarlash jarayoni va uning psixologik muhitiga tasir [Sportchilarning fizik tayyorgarlash processini va uning psixologik tasiri]. Sport psixologiyasi Jurnal, 4(2), 89-98.
10. Usmanov, B. N., & Turaev, U. M. (2017). Sportchi yondashuvda ashyollarining ahamiyati [Sportchilarning fizik tayyorgarlashda oshiq'larning ahamiyati]. Sport O'zvarishlari Jurnal, 6(3), 112-120.
11. Norqulov, A. O., & Ibragimov, O. B. (2019). Sportchi o'jinchilarning yondashuvi va uning qonun huqmi qivalari [Sportchilarning fizik tayyorgarlash harakatlari va ularning qonun huqmi qivalari]. Sport Qonunlari Jurnal, 10(1), 45-53.
12. Akbarov, N., & Eshkuvatov, A. (2018). Sportchi tayyorgarlash jarayonida axoli tizimining ahamiyati [Sportchilarning fizik tayyorgarlash processidagi axoli tizimining ahamiyati]. O'zbekiston Sport Sotsiologiyasi Jurnal, 4(2), 56-65.
13. Salimov, U. M., & Toshpulatov, M. A. (2017). Sportchi va uning tayyorgarlash usullari [Sportchilar va ularning fizik tayyorgarlash usullari]. Toshkent: Fan va Sport.
14. Javlonov, X. R., & Sattorov, S. S. (2016). Sportchi yondashuv usullari va uning yaratilishi [Sportchilarning fizik tayyorgarlash usullari va ularning yaratilishi]. Sport Texnologiyalari Jurnal, 3(1), 34-42.

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT SHÍNÍGÍWLARÍ TEORIYASÍ HÁM METODIKASÍ		
Sh.Pirnazarov, Sh.Shamsiddinov	Sportcha suzishda nafas olish trubkasi uchun funktsional talablar.....	4
R.Kadrimbetov	Qilishpazliq sport túrinde sportshilardín kúsh, shúdamlılıq, muwariqlastırıw qábiletleri hám maslasıwshańlıqtı rawajlandırıwdín ayırıqsha qásiyetleri.....	8
М.Лемзякова	Развитие общей выносливости у студентов вуза средствами легкоатлетического бега.....	12
N.Urazbaev	Gandbolda o'yin taktikasiga o'rgatish.....	17
N.Yoqubjonov	Ёш гандболчиларни мусобақаларга бошланғич саралаш мезонларини аниқлаш технологиялари	20
SH.Mustafayev	Ayollarning jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harakatli o'yinlar tasnifi va metodikasi.....	25
M.Alxamov	16-17 yoshli dzyudochilarning kuch sifatini rivojlantirish metodikasi.....	30
I.Allayarov	Zamonaviy voleybolda himoya taktikasi mexanizmlari.....	35
P.Adilshayev	Боксда машғулотнинг ташкил этилиши ва методикаси асослари.....	39
U. Jarilkapov	18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning umum va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirish uslubi..	47
A.Сагтаров	12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш.....	56
PEDAGOGIKA ILIMLERI		
C.Сапарниязов	Жаслар арасында дене тәрбиясы ҳәм ғалабалық спортты раўажландырыўдың өзине тән өзгешеликтери..	62
R.Atajanov	Jismoniy tarbiya va sport fanini o'qitishdagi ilg'or xorijiy tajribalar.....	66
G.Tilewmuratova	Erteklardi oqitw jollari arqali balalardn oy-orisin rawajlandırıwdn pedagogikalıq jollari.....	73
T.Сейтмуратов	Юқори ҳароратли шароитнинг спортчи иш қобилиятига таъсири.....	78
Н.Истамова	Влияние двуязычия на коммуникативную деятельность детей дошкольного возраста.....	83
T.Arzimbetov	Sport jamoalarida psixologik xizmat ko'rsatish muammosini turli metodlar yordamida o'rganish.....	87
T.Джуманиязова	Бәркамал аўлад тәлим-тәрбиясында болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларының кәсиплик компетентлигин раўажландырыў.....	94
K.Razaxov	16-17 jashli kurash sport turi menen shugillanish sportshilardn fizikalıq tayarlıgın rawajlandırıw.....	100
N.Berdaxova	Talabalarning o'quv jarayonida jismoniy madaniyatini shakllantirish muammosiga tizimli yondashuv.....	106
JÁMIYETLIK HÁM TÁBIYIY PÁNLER		
A.Primbetov	Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ayollar sportiga kirish va ishtirok etishga ta'siri.....	111
Q.Serimbetov	Mektep jasında sport penen shugillanish balalardi medicinalıq baqlaw usillari.....	117
I.Rustamov	Ibn sino falsafasida inson kamolotining adolatli, ideal jamiyat boshqaruvchisi.....	126

Sh.Xolmatov	Falsafada olam tushunchasida odam va uning talqinini talabalarga o'rgatishning ahamiyati.....	130
D. Turdimurodov	Talabalarda jismoniy tarbiyaga bo'lgan motivatsiyani shakllantirish xususiyatlari.....	134
А.Якупбаев	Педагогико-психологический анализ и требования к проявлению специфических навыков к тренерам в индивидуальной спортивной деятельности по борьбе.....	140
I.Axmedov	Sinxron suzishda 13-14 yoshli qizlarning sportcha suzish tayyorgarligi	145
U.Turumbetov	Talaba-yoshlar jismoniy tarbiyasining kasbga yo'nalganligi masalalari	148

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**
Ilimiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**
Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS**
Scientific-methodical journal

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-20-54

e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Basıwǵa ruxsat etildi: 28.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ___ b/t.
Tirajı: 50. Bahası shártname tiykarında.